

ლამარა გულორდავა

ფრინველებზე დაკვირვება აჭარაში და მსოფლიო რეკორდი

ორნითოლოგია (ბერძნულიდან „ორნის“ – ფრინველი და „ლოგოს“ – მოძღვრება) ზოოლოგიის ერთ-ერთი დარგია, რომელიც სწავლობს ფრინველებს, მათ ეკოლოგიას, სისტემატიკას, ქცევებს, ხმებს, მიგრაციებს და სხვ. ორნითოლოგიის ისტორია იწყება ძვ. წ. IV ს–ში და უკავშირდება არისტოტელეს სახელს, რომელმაც თავის „ცხოველთა ისტორიაში“ აღწერა 170 ფრინველი.

კავკასიის ფაუნა, რომელიც ევროპასა და აზიის ფაუნათა შორის გარდამავალ ადგილზე დგას და დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, ძველთაგან იპყრობდა მკვლევართა ყურადღებას. ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში გვხვდება ცნობები კავკასიისა და მასთან მოსაზღვრე ზღვების დამახასიათებელი ცხოველების შესახებ (სტრაბონის, პლინიუსის, ელიანის და სხვ. ბერძენი ავტორების თხზულებებში). სახელგანთქმული ვენეციელი მოგზაური მარკო-პოლო (1254–1324) წერდა: „მსოფლიოში საუკეთესო მიმინოები აქაა“. (იგულისხმება საქართველო).

ვახუშტი ბატონიშვილის (1696–1756) ნაშრომში „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ მოტანილია ცნობები ცხოველთა გავრცელების შესახებ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, დახასიათებელია ძუძუმწოვართა, ფრინველთა და თევზთა სახეების სივრცობლივი განაწილება სხვადასხვა რაიონში.

კავკასიაში XIX ს–ის პირველი ნახევრიდან სისტემატურ ორნითოლოგიურ დაკვირვებებს აწარმოებდნენ რუსეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული მკვლევარები. მეცნიერების: მ. ბოგდანოვის, კ. როსიკოვის, კ. სატუნინის, გ. რადეს მიერ გამოქვეყნებული ორნითოლოგიური ნაშრომები: კატალოგები, სარკვევები და სხვ. დღემდე ინარჩუნებენ სამეცნიერო მნიშვნელობას. რადეს მიერ შეგროვილი ზოოლოგიური ექსპონატები (ცხოველები, ფრინველები და სხვ.) დღესაც ამკობენ საქართველოს მუზეუმის ზოოლოგიურ განყოფილებას ქ. თბილისში.

აჭარა-გურიის და ლაზეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილის ორნითოლოგიურ ფა-

უნას იკვლევდა ფ. ვილკონსკი, რომელმაც 1896 წელს მოსკოვში გამოსცა ნაშრომი. ორნითოლოგიური მიზნით კავკასიაში იმოგზაურა პ. ნესტეროვმა, რომელიც 1910 წელს პეტერბურგის ბუნებისმეტყველთა საზოგადოების დავალებით ეწვია მდ. ჭოროხის შუა და ქვემო წელს და მოგვცა ბათუმის ოლქის ორნითოლოგიური დახასიათება.

პირველი ქართული მეცნიერული ნაშრომი ორნითოლოგიაში ეკუთვნის პ. საყვარელიძეს. მნიშვნელოვანი ნაშრომები აქვთ ი. ჩხიკვიშვილს, ა. ჯანაშვილს, ლ. ჩინჩალაძეს და სხვ.

მკვლევარები, ჯერ კიდევ XIX ს–ში აღნიშნავდნენ, რომ თავიანთი სეზონური გადაფრენების დროს მწყრები, წეროები, იხვები, სავათები, გარეული ბატები, სარსარაკები, ტყის ქათმები, შაშვები, მერცხლები, შოშიები და სხვა გადამფრენი ფრინველები ხშირად გადაუფრენენ ხოლმე კავკასიონის მაღალ ნაწილს, თუმცა მათი მნიშვნელობანი რაოდენობა ამ დროს გზაში იღუპება შიმშილისა და სიცივისაგან. მიუხედავად ამისა და XXI საუკუნეში გაჩენილი ფრინველების ავადმყოფობისა, შეიმჩნევა განსაკუთრებით მტაცებელი ფრინველების სიმრავლე და მრავალფეროვნება.

დღეს, დედამიწაზე ბიომრავალფეროვნების მხრივ „25 ცხელი წერტილი“ არსებობს. მათ შორის ერთ-ერთი კავკასიაა. შავი ზღვის სანაპიროზე გადის ფრინველთა მიგრაციის დიდი საპაერო გზა ევროპისა და აზიის ჩრდილო რეგიონებიდან აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთისაკენ, უფრო სამხრეთისკენაც.

ბათუმის შემოგარენი, კერძოდ კი სოფლები ჩაისუბანი და სახალვაშო, წარმოადგენს ფრინველთა მიგრაციის მსოფლიოში ერთ-ერთ ვიწრო და მრავალფეროვან დერეფანს, სადაც ყოველწლიურად 800 ათასზე მეტი გადამფრენი მტაცებელი ფრინველი აღირიცხება. სოფ. ჩაისუბანი, კერძოდ მისი ერთ-ერთი ნაწილი, ე. წ. შუამთა მსოფლიოში მტაცებელ ფრინველთა მიგრაციაზე დაკვირვების მოცულობით მესამე ადგილია ამერიკისა და ისრაელის შემდეგ. იგი ცნობილია „აღმოსავლეთ შავი ზღვის სამიგრაციო დერეფნის“ სახელით. აქ ფრინველებზე დაკვირვება შესაძლებელია ყოველი წლის აგვისტოს

თვის ბოლოდან ოქტომბრის თვის ბოლომდე.

აღნიშნულ დერეფანში მიგრირებენ ძირითადად მტაცებელი ფრინველები. მათ შორის იშვიათი და უკვე გადაშენების გზაზე მყოფი ფრინველები. აქ შეხვდებით მტაცებელ ფრინველთა ისეთ სახეობებს, როგორიცაა: კრაზანაჭამია, შავარდენი, შავი ძერა, მცირე მყივანი არწივი, ჩია არწივი, ჭაობის ძელქორი, მდელოს ძელქორი და სხვ.

ეს დერეფანი ყოველთვის გამოირჩეოდა გადამფრენი მტაცებელი ფრინველების რაოდენობით. თუმცა 2012 წლის 3 სექტემბერი რეკორდული აღმოჩნდა. ერთი დღის განმავლობაში დაფიქსირებული იქნა 165 ათასი გადამფრენი კრაზანაჭამია არწივი. (თვლას სპეციალური ხელსაწყოთი აწარმოებდა საერთაშორისო ორგანიზაცია „ბათუმი რაფთორ ქაუნთ“) ეს ციფრი მნიშვნელოვნად აღემატება 1982 წელს ისრაელში დაფიქსირებულ ბოლო მსოფლიო რეკორდს – 124 ათასი გადამფრენი დღის განმავლობაში.

თანამედროვე მსოფლიოში ფრინველებით დაინტერესება და მათზე დაკვირვება იმდენად დიდია, რომ იგი ჩამოყალიბდა ტურიზმის ცალკე სახეობად. იგი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს დასავლეთ ევროპასა და ჩრდილო ამერიკის ქვეყნებში.

წელს, ქალაქ ბათუმში, უთუოდ შეამჩნევდით ბინოკლითა და ფოტოაპარატით აღჭურვილ ტურისტულ ჯგუფებს, რომლებიც შედგებოდნენ პროფესიონალ და მოყვარულ ფრინველებზე დამკვირვებლებისაგან. ისინი ევროპიდან თუ ამერიკიდან საქართველოში ფრინველთა ხილვის და მათზე დაკვირვების ინტერესმა ჩამოიყვანა.

მოხალისე „ბერდვოჩერებმა“ („ბერდვოჩინგი“ ინგლისური სიტყვაა და ფრინველებზე დაკვირვებას ნიშნავს) ჯერ კიდევ 2008 წელს საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში შავი ზღვის დერეფანში 806 679 მტაცებელი ფრინველი აღრიცხეს. შემოდგომაზე გადამფრენი ფრინველის ასეთი დიდი რაოდენობა სხვა არცერთ ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა. 2009 წელს 851 491 გადამფრენი ფრინველი აღრიცხა. ამჟამად, შავი ზღვის ზოლზე მტაცებელი ფრინველების 34 სახეობაა რეგისტრირებული. „ბათუმი რაფთორ ქაუნთ“-ის მონაცემები მოიცავს ასევე შორ მანძილზე გადამფრენი მტაცებელი ფრინველების დიდ

რაოდენობას, რომლებიც სავარაუდოდ, ჩრდილო აღმოსავლეთ ევროპიდან, დასავლეთ კავკასიიდან და დასავლეთ რუსეთიდან მოფრინავენ. დაფიქსირებულ ფრინველთაგან საერთაშორისო საფრთხის ქვეშ მყოფი გადამფრენი ფრინველებიც არიან.

აჭარის მუზეუმის ექსპოზიციაში წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის გადამფრენი თუ მოზუდარი ფრინველის ფიტულები. მტაცებლებიდან აღსანიშნავია ბექობის არწივი, ჩია არწივი, ქორი, მიმინო, შავარდენი, ბოლობეჭედა და სხვ. აქვე ნაჩვენებია წყლის და ჭაობის ფრინველებიც, როგორიცაა: მყივანი გედი, გარეული ბატი, დიდი ჩვამა, ქარცი ყანჩა, ლაკლაკი, გარეული იხვი და სხვ. ისინი დამზადებულია სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული ფრინველებიდან.

საინტერესო იქნება გაგაცნოთ რეკორდსმენი კრაზანაჭამია არწივი (ბოლოკარკაზი). სულხან-საბა ორბელიანის ქართულ ლექსიკონში წერია: „ეს ფრინველი მიმინოს უმცირესია, ქვე ვერ დაჯდება, ბუზთა ჭამითა ცხონდება. ამას ეწოდების ლათინურად ალიექტუმ. ნიკარტნი და ჭანგი არწივს უგავს და ტანად უმცროსია, წყლით თევზს ამოიყვანს და სჭამს, ხეზე შეჯდება ფოცხვივითა“.

ბოლოკარკაზი, იგივე კრაზანაჭამია (აჭარასა და გურიაში ირავს ეძახიან ფრენის მანერის გამო. ლათინურად – *Pernis apivorus*, რუსულად – *Осада*, ინგლისურად – *nonny-bozard*) მტაცებელი ფრინველია შავარდნისნაირთა რიგისა და ქორისებრთა ოჯახისა. სიგრძე – 60 სმ. ჩვეულებრივ კაკაჩას გავს, მაგრამ უფრო გრძელი და ვიწრო კუდი აქვს. პატარა თავი, რომელიც გუგულისას ჰგავს, მამრს ნაცრისფერი აქვს, მდედრს კი ყავისფერი. სხეულის ქვედა ნაწილის შეფერილობა ცვალებადობს, თუმცა უმრავლესობა დაზოლილია და მტევნების ადგილას შავი ლაქები ეტყობა. კუდზე სამი მუქი ზოლი გასდევს, ორი ვიწრო – დასაწყისში, ხოლო განიერი – ბოლოში. ახლო მანძილზე შესამჩნევია ყვითელი თვალები და ნაცრისფერი ცვილანა. აქვს ბასრი ბრჭყალები და განმგმირავი ნისკარტი. გავრცელებულია ევროპაში, კავკასიაში, მცირე და წინა აზიაში, ირანში, ციმბირში, აფრიკაში. საქართველოში გვხვდება მიმოფრენისას. ვერტიკალურად აღწევს 1600 მ. ზღ. დ. ბინადრობს ფოთლო-

ვანსა და შერეულ ტყეებში, მეტწილად, სანაპირო ზონაში. ბუდეს იკეთებს ხეზე. მათში დებს 2–3 კვერცხს. ინკუბაცია გრძელდება 30 დღე. კრუხად მორიგეობით ჯდება ორივე მშობელი.

ბოლოკარკაზი კაკაჩასაგან განსხვავებით, არასოდეს ჩერდება ჰაერში ერთ ადგილას. როგორც სახელი მიგვითითებს იკვებება კრაზანებით, სხვა მწერებითაც, და მათი ლავრით, რომელთა ბუდეებს მიწიდან თხრის. იშვიათად იკვებება ამფიბიებით, რეპტილიებით, მღრღნელებით და პატარა ფრინველებით. ბოლოკარკაზი არასაბაზიერო ფრინველია.

აჭარაში ფრინველებზე დაკვირვება ყოველწლიურად უფრო და უფრო საინტერესო ხდება. უფრო მეტიც, იგი ახალი ტურისტული შეთავაზება გახდა. საქართველოში ფრინველების მიგრაციაზე დაკვირვების ტურიზმის დამკვიდრების პიონერი აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.

2012 წლის გაზაფხულ–ზაფხულის პერიოდში აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა სოფ. ჩაისუბანში (შუამთა) დაიწყო ფრინველებზე დაკვირვების ტურიზმისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება – ტურისტებისათვის მოსასვენებელი ადგილების მოწყობა, საფეხმავლო ბილიკების გაყვანა, აღჭურვილობის შექმნა. გათვალისწინებულია მკვლევარების თუ ტურისტების კერძო სექტორში განთავსება.

წელს აღინიშნა საერთაშორისო ორგანიზაცია „ბათუმი რაფტორ ქაუნთ“-ის მეხუთე წლისთავი. 19–22 სექტემბერს ბათუმში, პირველად საქართველოში, ფრინველების ფესტივალი ჩატარდა. ამ დღეებში აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა „ბათუმი რაფტორ ქაუნთ“-თან ერთად ჩატარა სხვადასხვა ღონისძიებები: სოფ. ჩაისუბანში გაიხსნა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებით განახლებული დაკვირვების

წერტილი, მოეწყო ექსკურსიები ეროვნულ პარკებში, უცხოელმა და ქართველმა მეცნიერებმა ჩაატარეს საინტერესო ლექციები, რომლებსაც უძღვებოდნენ მტაცებელ ფრინველებთან და ველური ბუნების გადარჩენაზე მომუშავე გამოცდილი სპეციალისტები: დოქტორი კეიტ ბილდსტეინი (აშშ), ალექსანდრო ონრუბია (ესპანეთი), ერვინ ვან მანენი (ნიდერლანდები), ანდრეა კორსო (იტალია) და სხვ. ფრინველების გადაფრენას ოცამდე უცხოელი და ქართველი მეცნიერი აკვირდებოდა. მათ შეუერთდა უამრავი დაინტერესებული ტურისტი.

ფრინველების მიგრაციის მნიშვნელოვანი დერეფანი და გადაფრენაში რეკორდული მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ფრინველების მიგრაციაზე დაკვირვების ტურიზმის პოტენციალს აჭარაში, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ტურიზმის სხვა სახეობების განვითარებასაც, როგორცაა ზღვაზე დასვენება, კულტურული ტურიზმი, სოფლად ტურიზმი, ეკოტურიზმი, რაც კიდევ მეტ ტურისტს მოიზიდავს ჩვენს რეგიონში. ეს კი ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლის გაზრდის წყარო და კეთილდღეობის საწინდარი იქნება.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. მარუაშვილი ლ., კავკასიის ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწ.1, თბ., 1975
2. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 2, თბ., 1977
3. სულხან–საბა ორბელიანი, ქართული ლექსიკონი, ტ.1, თბ., 1991
4. ჯანაშვილი ა. ხელაძე ვ. და სხვ. აჭარის ფაუნა, ხერხემლიანები, ბათუმი, 1979
5. www.turizmadjara.ge
6. www.Batumiraptorcount.Org
7. ka.Wikipedia.Org (ორნითოლოგია).
8. www.Monadire.Com
9. Beb.Ekofast.Com

ფრინველების მიგრაციაზე დაკვირვებები

კრაზანაჭამია

კრაზანაჭამია

ფრინველთა გადაფრენა

კრაზანაჭამია ფრენისას

კრაზანაჭამია ფრენისას

კრაზანაჭამიას კვერცხი